

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ИСЛАМСКОЙ И КОНВЕНЦИОНАЛЬНОЙ ФИНАНСОВЫМИ СИСТЕМАМИ

Мадаминова Ойгул Рахманбердиевна

Банковско-финансовая академия РУз

ORCID: 0009-0002-2416-7975

madaminova.oygul@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16892135>

Исламская финансовая система представляет собой целостную парадигму финансовых отношений, основанную на нормах шариата, и во многих аспектах существенно отличается от конвенциональной (традиционной) системы. Отличия эти проявляются как на институциональном уровне – в структуре институтов, принципах регулирования и корпоративном управлении, – так и на функциональном уровне – в характере финансовых продуктов, механизмах финансирования и распределении рисков. В данном параграфе, опираясь на проанализированные материалы и мировой опыт, подробно рассматриваются указанные различия. Особое внимание уделено тому, как эти различия проявляются на практике и что они означают для финансового сектора (в том числе в контексте развивающейся финансовой системы Узбекистана).

Одним из ключевых институциональных отличий исламской финансовой системы является специфическая система корпоративного управления и надзора. В каждом исламском банке или иной финансовой организации обязательным элементом структуры является Шариатский совет – независимый орган из экспертов по исламскому праву, который контролирует соответствие операций принципам шариата. Считается, что «исламский банк настолько хорош, насколько авторитетен его Шариатский совет», поскольку именно он определяет, какие продукты и услуги может предлагать институт. В конвенциональных же банках подобных религиозных надзорных органов нет; управление строится на сугубо коммерческих принципах, соблюдая требования светского законодательства и регуляторов, без учёта норм какой-либо религии.

Исламские финансовые институты функционируют в рамках особого нормативно-правового поля. В ряде стран для них приняты отдельные законы и нормативы, учитывающие специфику безпроцентных операций и долевого финансирования. Например, в Узбекистане до недавнего времени законодательство не позволяло банковским организациям осуществлять сделки с исламскими финансовыми принципами, однако с принятием Закона «О небанковских кредитных организациях и микрофинансировании» в 2021 году ситуация изменилась – этим законом впервые прямо разрешено применять инструменты исламского финансирования. Несмотря на отсутствие пока подробных инструкций Центрального банка по данному поводу, отдельные узбекские банки и лизинговые компании уже начали предлагать услуги на основе исламских принципов. Это подчёркивает институциональное отличие: тогда как традиционная система опирается на единообразное регулирование для всех банков, исламская требует разработки специальной правовой базы и надзорных механизмов, адаптированных к её принципам.

Существуют и структурные отличия в типах финансовых институтов. В конвенциональной системе доминируют коммерческие банки, страховые компании,

инвестиционные фонды и т.д., деятельность которых основана на свободном взимании процентов и оперировании широким спектром активов. В исламской системе сформировался собственный набор институтов: исламские банки (осуществляющие финансирование без процентов на основе торговли или участия в прибыли), институты совместного инвестирования и партнерского финансирования (мудароба, мушарака), исламские страховые компании (такафул), а также фонды исламских инвестиций. Многие крупнейшие международные банки открывают у себя «исламские окна» или дочерние структуры для предоставления шариатско-совместимых услуг – это значит, что внутри конвенционального банка создаётся подразделение, работающее по исламским правилам (с обособленным учётом средств). Данная практика подчёркивает институциональное отличие: исламские и традиционные операции требуют отдельного ведения, чтобы не смешивались средства и не нарушались требования шариата. Некоторые юрисдикции (например, страны Персидского залива, Малайзия) ввели обязательное разделение банков на исламские и традиционные или требуют строгого отчётного разграничения между двумя видами деятельности.

Чтобы обобщить основные отличия в принципах устройства двух систем, ниже приведена сравнительная таблица. Она отражает базовые концепции, лежащие в основе деятельности исламских и конвенциональных финансовых институтов:

Таблица 1

Ключевые отличия принципов исламской и традиционной финансовой системы

Аспект	Исламская финансовая система	Конвенциональная (традиционная) система
Нормативная база	Шариат (Коран, Сунна) + национальные законы; обязательный шариат-надзор.	Светские законы и регулирование; религиозного надзора нет.
Процент (риба)	Запрещён: процентный доход недопустим; деньги — средство обмена, не товар.	Разрешён и базовый: кредит под процент, деньги как товар/капитал.
Спекуляция и азарт (майсир)	Запрещены сделки типа азартных игр и чистой спекуляции без связи с реальными активами.	Допустимы в рамках закона: деривативы, спекуляции и хеджирование регулируются.
Неопределённость (гарар)	Чрезмерная неопределённость запрещена; требуются ясные, прозрачные условия.	Допускается «разумная» неопределённость; ограничения — через раскрытие и защиту от мошенничества.
Этические ограничения	Исключены «харам»-сектора; приоритет социальной ответственности и благих целей.	Критерий — законность; этичность на усмотрение институтов, кроме прямо запрещённых сфер.

Аспект	Исламская финансовая система	Конвенциональная (традиционная) система
Распределение прибыли и рисков	Принцип PLS: прибыль/убытки делятся между сторонами; банк — партнёр.	Фиксированный процент: кредитор не разделяет убытки; риск покрывается залогами и резервами.
Отношение к деньгам	Деньги не «делают деньги» сами по себе; доход — из реальной деятельности/активов.	Деньги — и средство обмена, и самостоятельный актив; время стоимости компенсируется процентом.

Источник: Samitas et al. (2021)

Как видно из таблицы, исламская модель предполагает более строгие ограничения и требования, вытекающие из этических и религиозных норм. Процентный доход, спекулятивные операции и финансирование социально вредных отраслей, которые являются основой прибыли для многих традиционных финансовых учреждений, в исламской системе недопустимы. Это накладывает отпечаток на все уровни организации деятельности таких институтов – от стратегии и ассортимента продуктов до методов управления рисками.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. AAOIFI (2025) Financial Accounting Standard (FAS) 43: Accounting for Takaful — Recognition and Measurement (араб. ред.; англ. ред. 2022). Манама: AAOIFI. (Доступ: авг. 2025).
2. Bank Negara Malaysia (BNM) (2019) Shariah Governance Policy Document. Куала-Лумпур: BNM. (Доступ: авг. 2025). См. также документы BNM 2024–2025, применяемые совместно.
3. Fitch Ratings (2025) Global Sukuk Outlook Dashboard: 2025
4. Billah, M., Tiwari, A.K. & Raza, N. (2023) 'The extreme return connectedness between Sukuk and green bonds: A quantile-based approach', Pacific-Basin Finance Journal, 77: 101933.
5. Asl, M.G. & Rashidi, M.M. (2024) 'Does Islamic investing modify portfolio performance? Time-varying optimization strategies for conventional and Shariah portfolios', The Quarterly Review of Economics and Finance, 94: 37–57. DOI: 10.1016/j.qref.2023.12.010.
6. Farhat, A., Saadi, S. & Smaoui, H. (2025) 'The impact of Shariah compliance on firm's performance and risk', Review of Financial Economics, 43(2): 231–257.
7. Asadov, A. (2024) 'Empirical Analysis of Demand for Sukuk in Uzbekistan', Economies, 12(8): 220. DOI: 10.3390/economies12080220.
8. Umarov, S. (2024) 'Implementing Islamic Banking in Uzbekistan: Opportunities and Challenges' (опрос 493 респондента), Journal of Islamic Business and Management, 14(1): 2-я статья.